

Título: Formación de valores desde la carrera de medicina utilizando las TIC.

Autor: Dr. Arturo José Sánchez Hernández.

Médico. Especialista de 1er y 2do Grado en Psiquiatría. Máster en Ciencias en Longevidad Satisfactoria. Profesor Auxiliar. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1332-4472>

INSTITUCIÓN: Hospital Psiquiátrico Docente Universitario de Camagüey Comandante René Vallejo Ortiz. **DIRECCIÓN INSTITUCIONAL:** Carretera Central Este. Km 7^{1/2}. Camagüey.

Email: asanchez700908@gmail.com **MÓVIL:** +53 51938618.

A PRESENTAR EN: Convención Internacional Científica y Tecnológica de la Universidad de Camagüey Ignacio Agramante Loynaz.

RESUMEN:

Introducción: La edad en la que se hace una carrera coincide con la de hacer una familia, para lo cual es importante un conjunto de valores y recursos actitudinales que permitan hacer elecciones adecuadas en este sentido y luego mantener el vínculo amoroso con calidad.

Objetivos: Elaborar un compendio de recursos actitudinales y comunicacionales que permitan hacer una adecuada elección de pareja y luego mantenerla con calidad, así como socializar los resultados obtenidos a través de las TIC. **Métodos:** Revisión bibliográfica de textos sobre el tema así como entrevistas y grupos focales a individuos de ambos sexos de diferentes edades, y a psiquiatras y psicólogos con experiencia en psicoterapia de pareja y en el tratamiento de pacientes de la Unidad de Intervención en Crisis. **Resultados:** Se recogieron las desviaciones que con más frecuencia dificultan encontrar pareja o mantenerla con calidad y sobre la base de estos hallazgos se elaboró un compendio de recursos que son de utilidad en la consulta de sexualidad y en las psicoterapias de pareja. **Conclusiones:** Se elaboró un compendio de recursos actitudinales y comunicacionales que se utiliza en la consulta de sexualidad y en la psicoterapia de pareja que se efectúa en el Hospital Provincial Psiquiátrico Docente Universitario de Camagüey Comandante René Vallejo Ortiz. Los resultados de esta investigación fueron socializados a través de publicaciones en formato de papel y electrónico, en cursos de postgrado y en las redes sociales a través de grupos de discusión en Facebook.

PALABRAS CLAVE: Formación de valores, sexualidad, psicoterapia de pareja, TIC.